

„Rakétaválság” és a történelem fintora

Kategória: [2016. február](#)

Írta: Pierre Rimbart

A Hellfire levegő-föld rakéta kiemelt szerepet játszik az amerikai antiterrorista arzenálban. A Lockheed Martin gyártja már az 1980-as évek elejétől, de a Hellfire kapott egy második esélyt is. Modernizálták a páncéltörő lövedékét: helikopterről, vagy drónról is kilőhetővé tették, így a Lockheed levegő-föld rakétája most komoly feladatokat lát el az amerikaiak jemeni, pakisztáni afganisztáni, iraki vagy szomáliai gyilkolási sorozatában. A fegyverkereskedők jól ismert „önzetlensége” magyarázza, miért

is vállalkozott oly lelkesen a Lockheed az európai szövetségesek betanítására, a külügyminisztérium támogatásával. 2014. elején, az „emberbarát technika” betanítási folyamata keretében, a gyártó légi postai csomagként adott fel egy Hellfire-t, hogy az részt vehessen egy spanyolországi NATO hadgyakorlaton. A „baráti esemény” után újra becsomagolták, hogy visszaküldjék Floridába. Sajnos, nem minden úgy történt, ahogy előre eltervezték^[1] – legalábbis a *Wall Street Journal* vizsgálata ezt támasztja alá.

Az áruszállítási ágazatban – miként ez a példa is mutatja – a piacgazdaság összes képtelensége megjelenik. A szállítás lebonyolítására, a túllihegett költségcsökkentés szándékával, elképesztő ügyleteket találnak ki. Ezekbe közvetítők és alvállalkozók garmadáját vonják be, a dolgozók pedig lényegében a függő változó szerepét kapják. A *Wall Street Journal* hivatalos forrásra hivatkozva írta le a következő történetet: „A rakétát a spanyolországi Rotában felújították, majd feltették egy külsős cég kamionjára, amely leszállította egy másik szállítmányozónak, egy fuvarszervező cégnek, majd átadták egy fuvarozó cégnek. Ennek a cégnek lett volna a feladata, hogy feltegye a rakományt egy Madridból Frankfurtba induló teherszállító repülőgépre, ahonnan aztán átrakodás után Floridába repült volna a csomag.”

Végül aztán a precíz feliratokkal ellátott rakéta meghatározhatatlan okokból egy Air France kamionon kötött ki, aztán pedig Roissy repülőtérén, egy Kubába induló teherszállító repülőgép rakterében. Néhány órával később a Hellfire szépen megérkezett Havannába. A *Wall Street Journal* szerint egy „helyi hivatali embernek ott aztán feltűnt a címzés, és leállította a rakományt”. Végző kikacsintás a „szabad világra”, de a Karib-szigeti repülőtér dolgozói jóval éberebbek voltak mint európai kollégáik. Nem túl meglepő, de a kubai hatóságok nem mutattak nagy hajlandóságot az égből pottyant ajándék visszaszolgáltatására.

A Lockheed csak 2014 júniusában vette csak észre a rakéta eltűnését, de akkor azonnal jelentették a külügyminisztériumnak. A túlméretezett baklövés csak jóval később, január elején került nyilvánosságra. Azóta a republikánus párt egyes politikusai a hidegháborús uszítások stílusában beszélnek csak az esetről. Meggyőződéssel állítják, hogy a Castro-féle állam ismeri a fegyver titkát, és ezt már meg is osztotta Amerika minden ellenségével. A dolgok fonákságát jelzi: 1962-ban az USA nem akarta, hogy szovjet nukleáris rakétákat telepítsenek Kubába, és a nyílt konfliktus az

atomháború szélére sodorta az egész világot. 2014-ben az „ingyenes rakétaszállítás” Washingtonból Kubába, végül is a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításának részét képezte, annak bevezetését szolgálta. Ilyen a történelem fintora.

Fordította: Morva Judit

[1] Devlin Barrett és Gordon Lubold: Missing US missile shows up in Cuba [A hiányzó amerikai rakéta Kubában bukkant fel], *The Wall Street Journal*, New York, 2016. január 8.

- [nemzetközi kapcsolatok](#)
- [usa \(külpolitika\)](#)
- [kuba](#)
- [hadiipar](#)